

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Kenjaboyeva Havasxon Abduhakim qizi

ISHSIZLIKNING SABABLARI TURLARI VA UNI

BARTARAF ETISH YO'LLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

